

TECHNICAL SCIENCES

STUDY OF THE INFLUENCE OF WELDED JOINT STRUCTURE ON THE PERFORMANCE OF STRUCTURES

Fomikhina I.

*Doctor of Technical Sciences, Head of the Laboratory of Metal Physics of the Institute of Powder Metallurgy named after Academician O.V. Roman National Academy of Sciences of Belarus
Minsk*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

Фомихина И.В.

*Доктор технических наук,
заведующий лабораторией металлофизики Института порошковой металлургии
имени академика О.В. Романа НАН Беларуси,
г. Минск*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16995199>

Abstract

The influence of the structure of welded joints on the performance of structures made of structural steels is studied. The causes of corrosion damage to welded structures are considered. The patterns of structure formation are revealed, which allow improving the quality of welded joints, reliability and durability of structures.

Аннотация

Исследовано влияние структуры сварных соединений на работоспособность конструкций из конструкционных сталей. Рассмотрены причины образования коррозионных повреждений в сварных конструкциях. Выявлены закономерности формирования структуры, позволяющие повысить качество сварных соединений, надежность и долговечность конструкций.

Keywords: weldment, corrosion, structure, properties, performance.

Ключевые слова: сварное соединение, коррозия, структура, свойства, работоспособность.

Введение

В процессе формирования сварных соединений в металле шва и зоне термического влияния могут возникать различные отклонения от установленных норм и технических требований, приводящие к ухудшению работоспособности сварных конструкций, снижению их эксплуатационной надежности, ухудшению внешнего вида изделия [1 - 3]. Структура сварных соединений оказывает значительное влияние на работоспособность конструкций, определяя их прочность, долговечность

и устойчивость к различным видам нагрузок. Основные показатели качества сварки включают в себя соответствие сварного соединения требованиям по прочности, надежности, отсутствию дефектов в металле шва и околошовной зоне, а также коррозионной стойкости. Качество сварки оценивается по ряду критериев, таких как внешний вид шва, его размеры, механические свойства, наличие дефектов и соответствие установленным стандартам. Основные показатели качества сварки представлены на рис.1 [4 - 6].

Рис.1 Основные показатели качества сварки

Прочность сварного соединения тесно связана со структурой металла шва и зоны термического влияния (ЗТВ). Например, мелкозернистая структура, как правило, обеспечивает более высокую прочность и пластичность, чем крупнозернистая. При перегреве размеры зерен металла в шве и околошовной зоне увеличиваются, в результате чего снижаются прочностные характеристики сварного соединения, главным образом – ударная вязкость. Перегрев устраняется термической обработкой изделия. Пережог представляет собой более опасный дефект чем перегрев и не подлежит устранению [5 - 7]. Пережог в сварных соединениях снижает прочность и пластичность металла, делает шов более хрупким. Пережог возникает из-за перегрева металла при сварке, вызванного, как правило, неправильно выбранными режимами, такими как слишком высокий сварочный ток или недостаточная скорость сварки. Химическая неоднородность свариваемого металла также может по-разному реагировать на нагрев, что может привести к пережогу в определенных участках [6-8].

Повышенное содержание альфа-фазы в сварном соединении может привести к его хрупкости и снижению прочности, что, в свою очередь, повышает риск разрушения соединения при эксплуатации. Уменьшение размеров зёрен альфа-фазы в ЗТВ может повысить прочность сварного соединения [9, 10]. Альфа-фаза, как правило, представляет собой более твердую и менее пластичную структуру по сравнению с другими фазами, образующимися в сварном шве, и ее избыток может создать условия для развития микротрещин и последующего распространения макротрещин, что в конечном итоге приводит к разрушению [8 - 10]. Влияние альфа-фазы на работоспособность сварных конструкций проявляется через её влияние на структуру и свойства металла шва и околошовной зоны. Альфа-фаза, являясь одной из кристаллических фаз металлов, определяет такие важные характеристики, как прочность, пластичность и ударная

вязкость сварного соединения. Изменение количества и размеров зёрен альфа-фазы, а также её морфология, могут привести к появлению дефектов, таких как трещины, поры и снижение прочности [10]. Альфа-фаза также оказывает влияние на пластичность сварного соединения. При высоких температурах в процессе сварки, а также при последующем охлаждении, в металле могут возникать остаточные напряжения, которые могут приводить к образованию трещин. Мелкозернистая структура, как правило, более устойчива к образованию трещин, чем крупнозернистая. Ударная вязкость, определяющая способность металла выдерживать динамические нагрузки, также зависит от структуры, в том числе от количества и размеров зёрен альфа-фазы. Изменение количества и морфологии альфа-фазы может приводить к образованию таких дефектов, как горячие трещины, которые часто формируются в ЗТВ, в результате снижения пластичности металла при высоких температурах, и холодные трещины, которые могут возникать при наличии остаточных напряжений и низких температурах. Присутствие альфа-фазы в количестве более 6 % может вызвать развитие межкристаллитной коррозии в аустенитных нержавеющих сталях. Полученный сварной шов проверяется на прочность и долговечность путём проверки ферритной фазы. Она не должна превышать 6% [10 - 13].

Целью работы является исследование влияния структуры сварных соединений на работоспособность конструкций.

Методы и принципы исследования.

Исследования выполнялись в аккредитованном Испытательном Центре Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа Национальной Академии наук Беларуси на фрагментах образцов со следами коррозионных повреждений, предоставленных эксплуатирующими организациями Республики, с целью определения причин разрушения конструкций. Анализ элемент-

ного состава проводился на аттестованном рентгенофлуоресцентном спектрометре ED 2000 фирмы «Oxford Instruments Analytical» (Великобритания). Морфология поврежденных поверхностей, состав осадков на внутренней поверхности труб изучались на сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения «Mira» фирмы «Tescan» (Чехия) с микрорентгеноспектральным анализатором фирмы «Oxford Instruments Analytical» (Великобритания). Макроструктура сварного соединения исследовалась с помощью стереоскопического микроскопа «Альтами СМ0745», микроструктура – на световом микроскопе «MeF-3» фирмы «Reichert» (Австрия). Твердость участков с основной и измененной структурой измерялась на микротвердомере «Micromet-II» с нагрузкой 1 кг по ГОСТ 9450. Перевод микротвердости в твердость по Бринеллю осуществлялся по таблицам ASTM. Погрешность перевода $\pm 10\%$. Испытание на ударный изгиб проводили на маятниковом копре "Tinius Olsen IT406" с максимальной энергией удара маятника 406 Дж.

Определение содержания ферритной фазы осуществлялось металлографическим методом сравнением со шкалами по ГОСТ 11878 «Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы». Размер зерна – по ГОСТ 5639 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна». Ударная вязкость определялась по ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах» и по ГОСТ 6996-66

"Сварные соединения. Методы определения механических свойств".

Основные результаты

Причина образования протечки (свища) в сварном шве водопроводной трубы специального назначения.

В результате исследований определено, что по элементному составу с учетом погрешности измерений *материал трубы* соответствует стали марки 08X18H10T

(ГОСТ 5632-2014 «Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные»): С – 0,04 %, S – 0,004 %, Cr – 17,5 %, Ni – 9,5 %, Mn – 1,2 %, Si – 0,6 %, Ti – 0,23 %, Cu – не более 0,1%, P – не более 0,02 %, V – не более 0,01 %, Mo – не более 0,01 %, Fe – основа.

Металл *шва* совместим с основным металлом и имеет следующий химический состав: Cr – 18,2 %, Ni – 10,9 %, Mn – 1,4 %, Si – 0,6 %, Ti – 0,15 %, Cu – не более 0,1 %, P – не более 0,02 %, V – не более 0,01 %, Mo – не более 0,01 %, Fe – основа.

В *осадке* (усредненное содержание, в пересчете на оксиды), отобранном с внутренней поверхности трубы, отсутствуют агрессивные элементы: Cr₂O₃ – 53,0 %, NiO – 3,0 %, Na₂O – 2,3 %, CaO – 1,7 %, SiO₂ – 1,3 %, SO₃ – 1,3 %, MnO – 0,5 %, TiO₂ – 0,3 %, суммарное содержание прочих примесей – не превышает 0,3 %, Fe₂O₃ – остальное.

Общий вид фрагмента водопроводной трубы специального назначения, участки валика и корня сварного шва в районе свища представлены на рис. 1.

a

б

в

*Рис. 1 Фрагмент водопроводной трубы специального назначения со сварным швом:
а – общий вид; б – валик шва; в – корень шва*

Исследовано, что сварной шов в районе свища повторно заварен. Морфология внутренней поверхности трубы со стороны корня шва в районе свища имеет рыхлый вид, что свидетельствует о коррозионном разъедании (рис. 1). Макро – и микроструктура на участке разъедания приведены на рис.2.

a

Рис.2 Структура водопроводной трубы на границе сплавления с двух сторон от сварного шва на участке свища: а – макроструктура; б, в – валик (1, 1'); г, д – середина (2, 2'); е, ж – корень (3, 3')

Микроструктура основного металла трубы представляет собой аустенит. Наблюдаются включения ферритной фазы в количестве 4-5 % (1,5 балла) по ГОСТ 11878. На границе сплавления между швом и основным металлом на участке свища присутствует повышенное количество ферритной фазы порядка 11,5 – 12,5 % (3 балла), полученной при первичной сварке. Определено, что образование свища произошло на участке скопления

ферритной фазы в месте присутствия непровара на границе сплавления сварного соединения (рис. 2 а, т. 2, 3). Повторная сварка вызвала пережоги по границам зерен и увеличила размеры свища (рис. 2 г, е, ж). Вырезка образцов для испытаний на ударный изгиб проводилась из участков трубы без видимых дефектов. Результаты испытания на ударный изгиб приведены в табл.

Результаты определения ударной вязкости основного металла и сварного соединения

Наименование образца	Испытываемый образец	№ измерения	Ударная вязкость, КСУ, Дж/см ²	Ударная вязкость, КСV, Дж/см ²
Водопроводная труба специального назначения со сварным швом	Основной металл	1	242	219
		2	247	216
	Сварной шов	1	182*	*_
		2	187*	*_
	ЗТВ	1	120**	**_
		2	126**	**_

Примечание: * - непровар; ** - перегрев основного металла, повышенное количество альфа-фазы.

Результаты испытания на ударный изгиб, исследование макро- и микроструктуры показали, что сварное соединение не выдержало испытание на ударный изгиб с V – образным надрезом из-за наличия непровара, перегрева основного металла, повышенного количества альфа-фазы на границе сплавления и в ЗТВ.

Установлено, что свищ образовался при повторной заварке некачественного сварного шва, имеющего непровары, повышенное количество некоррозионно-стойкой ферритной фазы в количестве 11,5-12,5 % на границе сплавления сварного соединения.

Причина образования сквозных разъединений в сварных швах нержавеющей трубы из стали 12X18H10T.

На рис.3 представлено два фрагмента сварных швов с коррозионными разъединениями, имеющимися в нержавеющей трубе из стали 12X18H10T.

На рис. 3 показано, что на фрагментах сварных швов, коррозионное разъединение наблюдается на границах сплавления «шов-основной металл» с повышенным содержанием ферритной альфа-фазы в количестве 10 -15 % (3,5 балл) по ГОСТ 11878.

Увеличение количества ферритной альфа-фазы на границе сплавления по сравнению с уровнем в основном металле, составляющим порядка 4-5 %, вызвано перегревом при производстве сварочных работ. Так как ферритная фаза является некоррозионно-стойкой, происходит ее разъединение в первую очередь.

Рис. 3 Структура двух фрагментов сварных швов с коррозионными разъединениями в трубе из стали 12X18H10T: а, в – макроструктура; б, г – микроструктура, коррозионное разъединение по волокнам ферритной альфа-фазы, выходящей на поверхность свариваемых материалов

Определено, что коррозионное повреждение основного металла произошло в результате разъедания волокон ферритной альфа-фазы, выходящих на поверхность свариваемых материалов.

Причина образования межкристаллитной коррозии на внутренней поверхности трубы из стали 12X18H12Т.

Общий вид наружной и внутренней поверхностей трубы представлен на рис. 4.

Рис. 4 Общий вид трубы с коррозионным повреждением: а – наружная поверхность; б – внутренняя поверхность

Исследование показало, что на внутренней поверхности трубы присутствует коррозионное разъедание границ дефекта проката типа «рябизна». Морфология внутренней поверхности и результаты микро-рентгеноспектрального анализа представлены на рис. 5.

Исследование морфологии поверхности в сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения определило присутствие глубоких трещин и грубой «рябизны» на внутренней поверхности трубы. Точечный микро-рентгеноспектральный анализ выявил присутствие большого количества окислителей таких, как Na, S, Cl, Ca.

Название спектра	Содержание элементов, %											
	Na	Al	Si	S	Cl	Ca	Ti	Cr	Mn	Fe	Ni	O
Спектр 1	0.9	0.1	0.5	0.2	0.0	0.3	0.4	14.6	0.8	56.2	8.8	остальное
Спектр 2	0.8	0.3	0.7	0.2	0.1	0.4	0.3	14.9	1.1	58.0	7.9	остальное
Спектр 3	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	1.1	32.0	8.6	26.2	1.3	остальное
Спектр 4	0.7	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	8.2	0.6	54.6	4.9	остальное
Спектр 5	0.7	0.2	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	12.0	1.0	59.2	5.7	остальное
Спектр 6	1.1	0.3	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	2.9	0.2	57.1	2.8	остальное
Спектр 7	0.7	0.2	0.5	0.2	0.0	0.5	0.1	8.0	0.6	54.4	4.2	остальное
Спектр 8	0.8	0.2	0.1	0.2	0.0	0.3	1.0	46.7	2.3	14.0	1.6	остальное
Спектр 9	0.7	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	3.3	0.5	54.9	3.7	остальное
Спектр 10	0.8	0.4	0.4	0.2	0.0	0.6	0.3	5.9	0.6	54.6	4.9	остальное

Рис.5

Морфология внутренней поверхности трубы с результатами микрорентгеноспектрального анализа

Микроструктура образца трубы приведена на рис. 6.

Рис.6 Микроструктура образца трубы: а, в – распространение межкристаллитной коррозии; б, г – неоднородность структуры в виде присутствия гамма - и альфа фазы

Определено, что у края внутренней поверхности трубы наблюдается межкристаллитная коррозия глубиной до 1 мм (рис.6). Микроструктура неоднородна: кроме основной аустенитной гамма-фазы, присутствует не коррозионно-стойкая ферритная альфа-фаза, по которой развилась межкристаллитная коррозия.

Размер зерна находится в диапазоне от 5 мкм до 100 мкм. Твердость участков с основной структурой составляет 120 кгс/мм² (120 НВ), с измельченной структурой – 200-220 кгс/мм² (200-220 НВ).

Вероятнее всего, образование включений феррита альфа-фазы произошло при нарушении температурного режима аустенизации и значительной пластической деформации при прокатке [11 - 13].

Исходя из результатов исследования установлено, что развитие межкристаллитной коррозии в трубе произошло на участках с не коррозионно-стойкой ферритной фазой, присутствующей в основной аустенитной структуре, при эксплуатации в агрессивной среде.

Заключение

1. В сварных соединениях присутствует неоднородность структуры, ухудшающая качество сварного шва. Вблизи шва, в зоне термического влияния (ЗТВ), происходит перекристаллизация металла, в результате чего формируется новая структура, включающая в себя альфа-фазу. Количество и размеры зёрен альфа-фазы, а также их распределение зависят от режима сварки, состава свариваемого металла и других факторов.

2. Наличие структурных неоднородностей, перегревов, пережогов, отпущенных структур, альфа-фазы вызывает снижение прочности, ударной вязкости, появление трещин, межкристаллитной коррозии и других дефектов, что в конечном итоге приводит к разрушению конструкции.

3. При повышенном содержании ферритной фазы выше 6-10% в сварных соединениях резко уменьшается их прочность и коррозионная стойкость.

4. Управление структурой сварного соединения, контроль за структурой, фазовым составом металла шва и ЗТВ, количеством и размерами зёрен альфа-фазы, является важным фактором для обеспечения высокого качества и надежности сварных конструкций.

5. Соблюдение режимов сварки, выбор сварочных материалов и подготовка деталей перед сваркой влияет на структуру и свойства металла шва и, обеспечивает работоспособность сварных конструкций.

Список литературы:

1. Теория сварочных процессов: учебник для вузов / В.М. Неровный и др. / под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 702 с
2. Повышение прочностных свойств элементов металлоконструкций методами высокоэнергетического упрочнения и термической обработки / В.Н. Ковалевский, П.А. Витязь, А.Ф. Ильющенко, Ю.Г. Алексеев, И.В. Фомихина. – Минск: БНТУ, 2013. – 364 с.
3. Атлас производственных разрушений различных конструкций / А. Ф. Ильющенко, Л. В.

Маркова, В. А. Чекан, И. В. Фомихина, В. В. Колледа. Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т порошковой металлургии. – Минск : Беларус. навука, 2017. – 312 с.

4. Липпольд Д., Котеки Д. Металлургия сварки и свариваемость нержавеющей сталей. Санкт-Петербург, Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 467 с.

5. Масаков В.В., Масакова Н.И., Мельзитдинова А.В. Сварка нержавеющей сталей. Тольятти, ТГУ, 2011. 184 с.

6. Yu P., Thompson K.J., McCarthy J., Kou S. Microstructure Evolution and Solidification Cracking in Austenitic Stainless Steel Welds. *Welding Journal*, 2018, vol. 97(11), pp. 301–314, doi: doi.org/10.29391.97.026

7. Taban E., Kaluc E., Aykan T.S. Effect of the Purging Gas on Properties of 304H GTA Welds. *Welding Journal*, 2014, vol. 93(4), pp. 124–130.

8. Фомихина, И. В. Механизмы деградации структуры конструкционных сталей, методы повышения эксплуатационных свойств изделий из них : дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.09 / И. В. Фомихина. – Минск, 2018. – 398 л.

9. Dadfar M.R., Fathi M.H., Karimzadeh F., Saatchi A. Effect of TIG welding on corrosion behavior of 316L stainless steel. *Materials letter*, 2007, no. 61, pp. 2343–2346, doi: 10.1016/j.matlet.2006.09.008

10. Ramdan R.D., Kariem M.A., Wiriawan F., Suratman R., Widyanto B., Neswan O., Wira wan R. Mechanical Properties and Microstructure at Stainless Steel HAZ from Dissimilar Metal Welding After Heat Treatment Processes. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*, 2019, vol. 553, no. 012034, doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/553/1/012034

11. Ming Z., Wang K., Liu Z., Wang W., Wang Y. Effect of the cooling rate on the micro structure and mechanical properties of high nitrogen stainless steel weld metals. *China welding*, 2020, vol. 29(2), pp. 48–52, doi: 10.12073/j.cw.20200221002

12. Tseng K.H., Hsu C.Y. Performance of activated TIG process in austenitic stainless steels welds. *Journal of materials processing technology*, 2011, no. 3, pp. 503–512.

13. Фомихина, И.В. Методы контроля и пути устранения технологических и эксплуатационных дефектов в конструкционных сталях / И.В. Фомихина. Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т порошковой металлургии. – Минск : Беларус. навука, 2024. – 302 с.